

WAB

PRODUCTION

START

MENU

QUEM SOMOS?

Somos uma empresa especializada em produção e comercialização de jogos on-line.

ONDE ESTAMOS LOCALIZADOS?

A sede da empresa será em **Goiânia - GO**. Com possibilidade de inauguração de outras sedes em outros estados de acordo com o crescimento e desenvolvimento da empresa.

NOSSA IMPORTÂNCIA

Temos como fatores de importância:

- Desafios.
- Entretenimento.
- Lucrativo.

Queremos atribuir os desafios como um dos valores principais, pois será um desafio fazer esse projeto sair do zero e se estruturar em um mercado tão desafiador. Promover o entretenimento para toda população que se interesse pelo nosso segmento e por fim visando os lucros que esse mercado em crescente proporciona.

ANÁLISE INTERNA

A empresa será dividida por departamentos, sendo eles:

- CEO's;
- Departamento de criação;
- Jurídico;
- DP (Departamento de pessoas);
- Estagiários;
- SP (Suporte Técnico);
- Limpeza e manutenção.

A empresa vai contar com 21 colaboradores ao todo, sendo eles:

3 - CEO 's - Diretores executivos;

1 - Jurídico - Responsável por demandas relacionadas a leis, processos, etc.

4 - Criadores - Responsáveis pela criação do produto final;

2 - DP (Departamento de pessoas) - Gerenciamento de pessoas/funcionários, demandas administrativas;

4 - Estagiários - Auxiliar e desenvolver os serviços em suas áreas de atuação;

3 - Suporte técnico - Responsáveis por toda manutenção tecnológica;

4 - Limpeza e manutenção - Zelar pela limpeza do ambiente interno e externo.

ANÁLISE INTERNA

Os produtos e serviços oferecidos pela empresa são:

- Desenvolvimento de jogos on-line com patente própria;
- Investimentos em ideias para produção de jogos de terceiros sem recursos para desenvolvê-las.

Estrutura da empresa:

Uma empresa com imagem futurista, dentro de um galpão simulando um bunker, mesas extensas, cadeiras confortáveis, iluminação interativa, todos os departamentos interligados para haver comunicação em geral, tornando um ambiente agradável e interativo.

Mantimento financeiro:

A empresa será mantida financeiramente por meio de investidores externos, investimento próprio dos acionistas majoritários e venda dos produtos produzidos pela mão de obra da empresa.

Público-alvo:

O principal será empresários investidores. Contaremos com jogadores em geral que se interesse pelo produto e por fim, possíveis patrocinadores.

ANÁLISE EXTERNA

MENU

Nossos fornecedores são:

- Distribuidores de suprimentos tecnológicos;
- Provedores de internet;
- Empresas de informática;
- Criadores de ideias sem recursos para produção de jogos.

Nosso mantenedores são:

Investidores externos e possíveis patrocinadores.

Nossos concorrentes são:

Toda a indústria de produção de jogos on-line tem e os nossos são a Epic Games, Ubisoft e a Riot Games.

ANÁLISE EXTERNA

Nosso diferencial diante dos concorrentes são:

Será tornar realidade o desejo dos nossos usuários ao incentivá-los a cocriar junto a nossa empresa novos jogos.

As estratégias para divulgação externa são:

- Um beta de um jogo para incentivar e despertar o interesse em nossos usuários.
- Utilização da imagem pública de digitais influencers no mundo dos games para jogar e analisar e por assim divulgar os jogos.
- Parceria com cantores na composição de músicas temas para cada temporada.

As políticas públicas que estão relacionadas a nossa empresa:

- Políticas empreendedoras
- Políticas de incentivo
- Políticas de comunicação e cultura
- Políticas de privacidade

CRIANDO A MISSÃO

QUAL A RAZÃO DE EXISTIR DA EMPRESA?

O QUE FAZEMOS?	PARA QUEM FAZEMOS?	COMO FAZEMOS?
<p>PRODUZIMOS JOGOS ON-LINE, SEJA POR IDEIAS PRÓPRIAS OU COMPRA DE IDEIAS DE CRIADORES INDEPENDENTES.</p>	<p>O MERCADO DIGITAL, EMPRESÁRIOS VISIONÁRIOS, USUÁRIOS EM GERAL (QUE SE INTERESSE PELO PRODUTO).</p>	<p>criação por meio de mão de obra própria e utilização de parcerias com digitais influencers para a divulgação e alistamento de novos criadores.</p>

A FRASE SÍNTESE É:
A PARTIDA SÓ ACABA QUANDO SE ESGOTAM TODAS AS TENTATIVAS.

CRIANDO A VISÃO

O QUE QUEREMOS SER NO FUTURO?

QUEREMOS SER

NÃO SOMOS

A REFERÊNCIA EM
CRIAÇÃO/PRODUÇÃO DE
JOGOS ON-LINE
INTERNACIONALMENTE.

NÃO SOMOS LIMITADOS
ÀS NOSSAS PAREDES,
FUGIMOS DA
TRADICIONALIDADE DO
MUNDO DOS JOGOS E DA
INDIVIDUALIZAÇÃO.

A FRASE SÍNTESE É:
SOMOS UMA EMPRESA QUE PREZA PELA
PLURALIDADE E SUSTENTABILIDADE SOCIAL
VISANDO AÇÕES QUE GARANTAM UMA SOCIEDADE
LIVRE E TECNOLÓGICA. QUEREMOS SER O CHEFÃO
DESSE JOGO.

Valores:

Somos orientados pelo princípio de uma sociedade livre, pautados na elaboração de projetos sociais que visam o ensino da tecnologia para comunidades carentes.

FCS: FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO

Diálogo horizontal com nossos usuários por meio das redes sociais, site, SAC (serviço de atendimento ao consumidor) e emails.

investimento social por meio de capacitação de mão de obra por meio do projeto social.

ANÁLISE SWOT

PONTOS FORTES (INTERNOS)

- PRÉ-REGISTRO DO JOGO
- HORIZONTALIDADE NAS HIERARQUIZAÇÕES
- FLEXIBILIDADE DE TRABALHO TEMPORAL E ESPACIAL

PONTOS FRACOS (INTERNOS)

- DEPENDÊNCIA DE FORNECEDORES (INTERNET, MATERIAIS, MÃO DE OBRA)
- FALTA DE UM DEPARTAMENTO PRÓPRIO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA.
- BAIXA AGILIDADE NA PRODUÇÃO E ENTREGA DO PRODUTO.

AMEAÇAS (EXTERNAS)

- ALTA COMPETITIVIDADE CRIATIVA
- PATROCÍNIOS CONCORRIDOS
- ALTO CUSTO DE MATÉRIA PRIMA

OPORTUNIDADES (EXTERNO)

- EXPANSÃO DE NEGÓCIOS
- MERCADO TECNOLÓGICO CRESCENTE
- GRANDE INFLUÊNCIA NAS REDES SOCIAIS PELAS MÍDIAS.

5 objetivos para o primeiro ano de empresa:

- Popularização do nome da empresa.
- Criação do primeiro jogo.
- Obter apoio de ao menos 2 patrocinadores.
- Estabilidade financeira.
- Migração do home office para o presencial.

Aponte algumas estratégias para o alcance dos seus objetivos:

1° Utilização do modelo de negócios freemium.

2° Apoio de influencers de renome para testar a prévia do jogo.

Transforme suas estratégias em metas:

Monetização por meio da experiência premium paga, após duas semanas do lançamento do jogo nas plataformas digitais (Março de 2023).

Analisar por meios de Analytics Data from Instagram os perfis que geram engajamento na área de games e contactá-los para a divulgação da pré-venda do jogo (Últimas semanas de Fevereiro de 2023).

CONTROLE:

Os fatores de risco (fatores ponderáveis) são:

- Não popularização do jogo
- Baixa adesão dos patrocinadores
- Alto custo das distribuidoras de materiais
- Baixo rendimento das empresas terceirizadas

AGRADECIMENTOS

ADARA LEMOS

BEATRIZ SILVERIO

WEBERT RODRIGO

